

TEMIR YO'L TRANSPORTIDA YO'LOVCHI TASHISH SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Erkinova Malika Farxod qizi

Toshkent davlat transport universiteti, 2-bosqich magistranti

E-mail: erkinovamalika2020@gmail.com

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada transport xizmatlari bozorida temir yo'l

transportining ahamiyati hamda tashiladigan yo'lovchilar soni va yo'lovchi aylanmasi tahlil etilgan. Ushbu sohada hozirgi kunda yo'lovchi tashishni rivojlantirish borasida olib borilayotgan amaliy ishlar keltirib o'tilgan. Yo'lovchi tashish sifatini oshirish bo'yicha amaldagi muammolar va ularni bartaraf etish borasidagi chora tadbirlar tavsiya qilingan.

Kalit so'zlar: transport servisi, transport xizmatlari bozori, yo'lovchi tashish, xizmat ko'rsatish, tashish sifati, iqtisodiy samaradorlik.

ABSTRACT This article analyzes the importance of rail transport in the transport services market and the number of passengers transported and passenger turnover. Practical work on the development of passenger transport is currently being carried out in this area. Current problems in improving the quality of passenger transport and measures to eliminate them have been recommended.

Keywords: transportation service, transportation services market, passenger transportation, service, transportation quality, economic efficiency.

KIRISH

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotining globallashuvi milliy va hududiy ishlab chiqarish hamda transport sohasini rivojlantirishga va raqobatbardoshligini oshirishga yangi talablar qo'yimoqda. Bu esa o'z navbatida raqamlashtirilgan iqtisodiyot sharoitida mahsulotlar va xizmatlar almashinuvi chegaralari kengayishini faollashtirmoqda, hamda transport xizmatlari bozorida, transport

turlari o'rtasida aholiga xizmat ko'rsatishda raqobatning kuchayishi temir yo'llarda yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini yanada yaxshilashni taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2023-yil 17-apreldagi qaroriga muvofiq temir yo'l vokzallarida yo'lovchi tashishda ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yaxshilashga qaratilgan qo'shimcha chora tadbirlar olib borilmoqda.¹ 2023-yilning 26-29 sentabr kunlari Samarqand shahrida Yo'lovchi tashish xo'jaligi komissiyasining 31-chaqirig'i bo'lib o'tdi.² Konferensiyada "Express International" yo'lovchi poyezdlarning xalqaro integratsion tizimini yaratish va uning vazifalarini amalga oshirish to'g'risida, 2023-yilning 8 oyi mobaynida xalqaro yo'lovchi tashishni rivojlantirish bo'yicha olib borilgan ishlar va Kengash ishchi organlarining oldindan tayyorlangan hujjatlar, qarorlar, murojaatlar loyihalari ko'rib chiqildi. Ushbu uchrashuv yakunlari bo'yicha xalqaro va ichki qatnovli poyezdlar uchun MDH hududida elektron sayohat hujjatlarini amalga oshirishni rivojlantirishga ko'maklashish bo'yicha chora-tadbirlar ko'riladigan bayonnoma imzolanadi. Shuningdek, MDH, Gruziya, Latviya Respublikasi, Litva Respublikasi, Estoniya Respublikasi ishtirokchi davlatlarining temir yo'l ma'muriyatlari o'rtasida xalqaro yo'lovchi tashish to'g'risidagi bitimning ayrim normalarini qo'llash xususiyatlari to'g'risidagi bitim va xalqaro transport normalarining rivojlanishiga hissa qo'shadigan davlatlararo yo'lovchi tariflari to'g'risidagi bitim masalalari ko'rib chiqildi. Mamlakatimizda olib borilayotgan ushbu chora tadbirlarning barchasi "O'zbekiston Temir yo'llari" AJda yo'lovchi tashish sifati va samaradorligini oshirib, mamlakatimiz transport kommunikatsiya tizimlarining jahon standartlari darajasiga olib chiqish yuzasidan ilmiy tadqiqotlar olib borishning maqsadga muvofiqligini ifodalaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Temir yo'l transportida yo'lovchi tashish sifatini oshirishning nazariy uslubiy asoslari bir qator mahalliy va xorijlik olimlarning ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.04.2023 yildagi 159-son qarori

² "O'ztemiryo'lovchi" AJ matbuot xizmati ma'lumotlariga asoslangan

topgan. N. Ilovayskiyning fikricha, transportda ko'rsatiladigan xizmatlar sifati va darajasini oshirish, transport xizmatlari bozorining zarur ulushini egallash uchun texnik va iqtisodiy tadbirlarni amalga oshirishni taqozo etadi.³

V.N.Zubkov va N.N.Musienkolarning fikrlariga ko'ra, bozor sharoitida temir yo'l transportida yo'lovchi tashishni tashkil etish tizimi yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish samaradorligi va sifatini oshirishga qaratilgan ijtimoiy, funksional, iqtisodiy va texnologik muammolar majmuasini hal qiladi.⁴

Mahalliy olimlardan M.I. Akbarov, Y.F. Ozatbekovlar temir yo'l transportida yo'lovchi tashish xizmatini takomillashtirishda marketing tadqiqotlarini o'tkazish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borishgan.

Metodologik jihatdan temir yo'l transportining ishlashi va rivojlanishining dolzarb masalalari bo'yicha ilmiy ishlanmalarga, transport sifatini aniqlash va rejalashtirish uslubiyati, aholiga xizmat ko'rsatish masalalariga asosiy e'tibor qaratilishi zarur. Maqolani tayyorlashda abstrakt va analitik mushohada, qiyosiy va omilli tahlil, indikativ, tanlanma kuzatuv, taqqoslash, iqtisodiy-statistik va boshqa usullardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bugungi kunda xizmatlar sohasining rivojlanishi va takomillashuviga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ko'rsatiladigan xizmatlar umumiy hajmida transport xizmatlari salmoqli o'ringa ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Transport xizmatlarining hajmi amaldagi narxlarda transport turlari bo'yicha transport jarayoniga bevosita bog'liq bo'lgan tashish va boshqa faoliyatdan olingan daromad summasi hisoblanadi. 2023- yil yanvar-sentabr oylarida transportda ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 75 198,4 mlrd so'mni tashkil etadi, bu ko'rsatkich o'tgan yilga taqqoslaganda 107.3 foizda o'sish suratini tashkil etadi.

³ Сервис на транспорте (железнодорожном) : Учеб. для студентов вузов ж.-д. трансп. / Н.Д. Иловайский, А.Н. Киселев. - Москва : Маршрут, 2003 (ГУП Чехов. полигр. комб.). - 583, [1] с. : ил., табл.; 21 см. - (Высшее профессиональное образование).; ISBN 5-89035-104-4 (в пер.)

⁴ Организация пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. В 5 ч. Ч. 5. Технология и управление работой железнодорожных участков и направлений: учеб. пособие / В.Н. Зубков, Н.Н. Мусиенко; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д: 2006. – 120 с.: ил. Библиограф.: 17 назв.

Transport xizmatlari bozorida temir yo'l transporti o'zining xavfsizligi, qulayligi, belgilangan jadval asosida harakatlanishi, ishonchli va tezkorligi bilan o'z o'rniga ega. Temir yo'l transportining asosiy vazifalaridan biri Respublikamiz hududida tashish jarayonini takomillashtirish, samaradorligini oshirish, transport xizmatlariga bo'lgan talabni to'laqonli qondirish va uning sifatini oshirish hamda temir yo'l transporti servisini jahon standartlariga olib chiqishdir. Temir yo'l transporti – umumiy foydalanishdagi transport turlaridan biri hisoblanib, uning tarkibiga kiruvchi korxonalar, muassasalar, ishlab chiqarish va ijtimoiy maqsadlar uchun tashkilotlar bilan yagona ishlab chiqarish-texnologik kompleks bo'lib, boshqa davlatlarning temir yo'llari va transportning boshqa turlari bilan o'zaro munosabatlarda tashishga bo'lgan ehtiyojni ta'minlaydi.

2023 yilning I choragida temir yo'l transportida jami 2,5 mln. yo'lovchi tashilgan bo'lib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 19,2 % o'sish qayd etildi. 2022 yilning yanvar-mart oylarida tashilgan yo'lovchilar soni 2,1 mln. yo'lovchini tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati 113,5 % ni tashkil etdi. 2021 yilning I choragida tashilgan yo'lovchilar sonining keskin pasayishi qayd etildi (1,8 mln. yo'lovchi, 43,6 %). Joriy yilning yanvar-mart oylari davomida temir yo'l transporti yo'lovchi aylanmasi hajmi 976,3 mln.yo'lovchi-km. (o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati 122,6 %), 2022 yilda 796,1 mln. yo'lovchi-km. (113,4 %), 2021 yilda 702,1 mln. yo'lovchi-km. (74,2 %), 2020 yilda 946,0 mln. yo'lovchi-km. (92,3 %), 2019 yilda 1 024,4 mln. yo'lovchi-km. (101,2 %)ni tashkil etgan.⁵

Jo'natilgan yo'lovchilar (mln. yo'lovchi) Yo'lovchi aylanmasi (mln. yo'lovchi-km)

⁵ www.stat.uz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlariga asoslangan.

1-rasm. Yanvar-mart oylarida temir yo'l transportida jo'natilgan yo'lovchilar va yo'lovchi aylanmasi (o'tgan yilning mos davriga nisbatan) .

Yo'lovchilarning temir yo'l transportidan foydalanishga bo'lgan talabi sezilarli darajada oshyabdi. Bu tarmoqda ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini zamon talabiga mos ravishda yaxshilab borishni talab qilmoqda. Yo'lovchilarga yanayam qulaylik yaratish maqsadida chiptalarni onlayn tarzda olish imkoniyati yaratilgan. Bu esa yo'lovchilarga istalgan paytda elektron chiptalarni xarid qilish imkoniyatini beradi. Xususan yuqori tezlikda harakatlanuvchi poyezdlar qatnovini yo'lga qo'yish bilan tizimda transport sohasida xizmat ko'rsatish darajasi va sifati sezilarli darajada oshdi. Stansiya va vokzallar xalqaro sifati standartlari talablari darajasidagi yuqori texnologiyalar bilan jihozlanmoqda .

Temir yo'l transportida yo'lovchi tashishni tashkil etish tizimi hamda yo'lovchilarga sifatli xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishga qaratilgan bir qator vazifalarni hal etish lozim. Bunda transportdagi servis atamasi, iqtisodiy

samaradorligini pasaytiruvchi omillar, xizmatlar sifatini oshirish usullari va bu borasida olib borilishi lozim bo'lgan chora tadbirlarni ko'rib o'tamiz.

Transportdagi servis bu - yo'lovchilar, yuk jo'natuvchilar, yuk qabul qilib oluvchilarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish, shu jumladan tashish ishlarini ta'minlash, kompleks xizmatlar taqdim etish va qo'shimcha ishlarni bajarishdan iboratdir. Yo'lovchilarga taqdim etilayotgan xizmatlar majmui (kompleksi) bir tomondan o'qish, mehnat qilish va hordiq chiqarish uchun maqbul shart-sharoitlar yaratadi va oxir-oqibatda iqtisodiyotning turli sohalarida band bo'lgan ishchi-xizmatchilar mehnati samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi tomondan, temir yo'l transporti xizmatlari sonini ko'paytirib, qo'shimcha mijozlarni jalb etish hisobiga daromadlilik darajasini ko'taradi.

Jumladan, yo'lovchi tashishning iqtisodiy samaradorligini pasaytiruvchi asosiy sabablarini ko'rib chiqamiz:

- yo'lovchilar oqimining pasayishi;
- sayohat hujjatlari narxlarining oshishi;
- harakatlanuvchi tarkib, moddiy, yoqilg'i-energetika resurslari uchun ulgurji narxlarning oshishi;
- yo'lovchi tashishning moddiy-texnik bazasini zaifligi va boshqalar.

Yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifati va samaradorligini oshirishda bir nechta usullarni birgalikda qo'llash va ko'zlangan natijaga erishish mumkin. (2-rasmda keltirilgan)⁶

⁶ Jadval ma'lumotlarga asosan muallif tomonidan tuzilgan.

Yuqoridagi keltirilgan muammolarni bartaraf etish, sifatli xizmat ko'rsatish, aholining temir yo'ldan foydalanish darajasini oshirish uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim:⁷

- Mahalliy va shahar atrofi yo'nalishlarda yo'lovchilarni tashishda temir yo'llarning yo'qotishlarini kamaytirishga intilish;
- Temir yo'l transportida yo'lovchi tashish tariflarini, shuningdek, turdosh xo'jaliklar, temir yo'llar xizmatlari va ishlarining smeta narxlarini takomillashtirish;
- Yo'lovchilarga qo'shimcha chegirmalar berish;
- Potentsial yo'lovchilar uchun sodiqlik dasturi;
- Yo'lovchi poyezdlarda aholi sonini oshirish, poyezdlarda chiptasiz harakatlanishni to'liq bartaraf etish bo'yicha samarali chora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish, jumladan, zamonaviy interaktiv xizmatlarni rivojlantirish;
- Yo'lovchilarga ko'rsatilayotgan xizmatlar ko'lami va doirasini sezilarli darajada kengaytirish, korxonalar bo'linmalarini faoliyat yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish;
- Korxonaning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash orqali yo'lovchi tashish bozorida raqobatbardoshligini oshirish;
- Vokzallar hududi va poyezdlar yo'nalishi bo'ylab ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish;
- Samarasiz harajatlarni va yo'qotishlarni bartaraf etish, zarar ko'rayotgan xo'jaliklar va iqtisodiyot tarmoqlarini aniqlash orqali korxonaning moliyaviy holatini yaxshilash;
- Korxonaning barcha bo'linmalarida mehnat, moddiy va moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish hisobiga harajatlarni kamaytirish.

XULOSA

Poyezdlarda va temir yo'l vokzallarida yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, sayyohlik va tijorat transportini rivojlantirish, jamiyat daromadini

⁷ «O'ztemiryo'lovchi» aksiyadorlik jamiyati biznes rejasi.

oshirish, harajatlarni kamaytirish, yo'lovchi poyezdlarining tashish ko'rsatkichlarini oshirish va yo'lovchi poyezdlar parkini bosqichma-bosqich yangilashga qaratilgan. Mazkur kompleks programmalar va dasturlar doirasida jamiyat tomonidan yo'lovchilarga ko'rsatilayotgan xizmatlar ko'lamini kengaytirish va sifatini oshirish hamda transport xizmatlari bozorida raqobatni rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar natijasida Respublikamizda temir yo'l transportining transport xizmatlari bozorida ulushini barqaror kengaytirish rejalashtirilgan.

Birgalikda ushbu chora-tadbirlarning amalga oshirilishi jamiyatning yo'lovchi xizmatlari bozorida raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi. Temir yo'l transportining arzonligi, xavfsizligi va sayohat uchun qulayligi, temir yo'l vokzallarida va yo'l davomida yo'lovchilarga ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifati va xilma-xilligi korxonaning yo'lovchi tashish bozorida umumiy muvaffaqiyatini belgilaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.04.2023 yildagi 159-sonli "AEROVOKZAL, TEMIR YO'L VA AVTOBUS VOKZALLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI YAXSHILASHGA QARATILGAN QO'SHIMCHA CHORA-TADBIRLAR TO'G'RISIDA" qarori.
2. <https://railway.uz/uz/> "O'zbekiston Temir Yo'llari" AJ rasmiy sayti.
3. Сервис на транспорте (железнодорожном) : Учеб. для студентов вузов ж.-д. трансп. / Н.Д. Иловайский, А.Н. Киселев. - Москва : Маршрут, 2003 (ГУП Чехов. полигр. комб.). - 583, [1] с. : ил., табл.; 21 см. - (Высшее профессиональное образование).; ISBN 5-89035-104-4 (в пер.)
4. Организация пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. В 5 ч. Ч. 5. Технология и управление работой железнодорожных участков и направлений: учеб. пособие / В.Н. Зубков, Н.Н. Мусиенко; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д: 2006. – 120 с.: ил. Библиограф.: 17 назв.

5. www.stat.uz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari.
6. «O'ztemiryo'lyo'lovchi» aksiyadorlik jamiyati biznes rejasi.
7. Temir yo'l transporti servisi. O'quv qo'llanma. M.L.Fayzixodjayeva, Z.S.Atadjanova. ToshTYMI, T.:2017,140 bet.